

**Protocolo para Escritura y Publicación de Reportes de Casos:
Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires**

Investigador Principal:

Bernardo Martinez (Servicio de Clínica Médica; Departamento de Internación)

Sub-investigadores:

Javier Alberto Pollan (Jefe de Clínica Médica)

Marcelo Vallone (Servicio de Clínica Médica)

María Leticia Peroni (Área de Investigación en Medicina Interna)

María Florencia Grande Ratti (Área de Investigación en Medicina Interna)

ÍNDICE

Introducción	3
Objetivos	7
Materiales y métodos	9
Diseño	9
Ámbito	9
Circuito del dato	9
Variables	10
Muestreo y tamaño muestral	11
Análisis estadístico	11
Cronograma de trabajo	11
Consideraciones éticas	11
Financiación	12
Referencias bibliográficas	12

Introducción

Un *Reporte de Caso (RC)* es una recopilación de información importante y detallada sobre un paciente o un caso clínico puntual y específico (de particular interés, debido a que es interesante, novedoso, desafiante; y/o tiene un mensaje potencial para la práctica asistencial), realizado por un/a investigador/a, para su presentación en un Ateneo, un Congreso, o una Publicación en una revista científica [1].

Este tipo de **estudio observacional** (en el que los investigadores observan y registran los fenómenos tal como ocurren de forma natural en la práctica habitual, y sin intervenir con fines de investigación), consiste en la descripción de las características clínicas, el diagnóstico y/o el tratamiento de patologías inusuales, o en presentaciones atípicas de patologías conocidas [1]. Si bien presenta limitaciones metodológicas (por ejemplo: generalización o limitada validez externa, y que no permiten establecer una relación causa-efecto entre intervención o exposición y resultado), tienen un *gran valor educativo*, y pueden aportar valiosa información para generar hipótesis que den origen a nuevos estudios [1–3].

A pesar de estar subvalorados, y que sus publicaciones sean cada vez más escasas o dificultosas [1,2]; si se prepara adecuadamente el escrito científico-académico, representan un recurso educativo para describir síndrome, asociación, reacción o tratamiento clínico inusual [4]. En ese sentido, proporcionan un rico recurso para la enseñanza educativa y la investigación en Medicina [5]. Si un caso mejora la comprensión básica de un trastorno o aumenta la habilidad clínica asistencial, es digno de ser publicado [6]. Un RC útil debería ser factual, conciso, organizado de manera lógica, presentado con claridad y fácilmente legible. Si bien existen varios tipos de reportes, la *originalidad* y las *implicaciones clínicas* constituyen las principales virtudes por las que se juzgan los informes de casos. *Definir el mensaje educativo* y elegir la audiencia adecuada, son pasos vitales en el proceso de redacción científica [7].

Los tres principios que se deben recordar a la hora de escritura científica son [8]:

- (A) Asegurarse (o argumentar) que el caso justifique su publicación.
- (B) Incluir solo información pertinente (y no confidencial ni datos personales que puedan identificar a la persona).
- (C) Ser conciso.

Por todo lo antedicho, para los médicos generales (ej: Clínica Médica, Medicina Interna, Generalistas, Medicina Familiar, etc.), existen dos razones principales para realizar, reportar y escribir informes de casos: (a) contribuir a un campo académico (ej: viñeta clínica para Ateneos Hospitalarios), y (b) mejorar las propias habilidades de observación, consideración y diagnóstico clínico a largo plazo (desde el plano más asistencial, como parte de la formación profesional continua en pasas de sala internos) [9].

El Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) cuenta con una residencia de 4 años de duración, con 14 residentes por año (y 56 en total, en la Sede Central). Dentro del Programa Formativo, reportan *Casos Clínicos* en Ateneos Hospitalarios del Servicio (que ocurren Miércoles y Viernes de 11 a 12 hs), y en el Congreso Nacional de Medicina (SAM). El Área de Investigación en Medicina Interna (AIMI) les da soporte metodológico y presta asesorías/mentorías para el acompañamiento en la construcción de los mismos. Estos programas se fundamentan en aumentar el prestigio y la posición académica de las instituciones [10]. La investigación es una competencia importante que los profesionales médicos deben dominar. Proporciona una oportunidad para que desarrollen numerosas habilidades, entre ellas la comunicación, la colaboración, la gestión del tiempo, y el trabajo en equipo [11].

Posteriormente, los residentes intentan escribirlos para publicarlos en revistas científicas (ejemplo real del actual jefe de residentes a Octubre/2024: PMID: 37972368). La preparación de un informe de RC puede ser una gran experiencia de aprendizaje, especialmente para estudiantes de medicina, residentes y/o médicos jóvenes [12]. Sirven como una excelente introducción a la escritura académica, familiarizándolos con todos los aspectos de la publicación, desde una presentación estructurada y una revisión de la literatura, hasta la presentación y revisión de un manuscrito [12].

Sin embargo, un RC debe cumplir con *normas éticas para proteger los derechos y la privacidad de los pacientes*. Aunque estos informes son valiosos para la comunidad médica y científica, deben realizarse con cuidado para evitar el uso indebido de la información personal y asegurar el respeto hacia el paciente.

Dado que, con frecuencia, muchas normas editoriales exigen Aprobación Ética y/o Consentimiento Informado (CI) del paciente como archivos adjuntos (ej: Revista Medicina e HIBA), nos propusimos estandarizar y sistematizar estos procesos, para facilitar y favorecer la publicación posterior.

REVISTA	REGLAMENTO (vigentes al 22/10/2024)
<p>Medicina</p>	<p>Tipo de artículo o sección “Casuísticas” o “Serie de Casos”.</p> <p>Normas</p> <p>Las Casuísticas (hasta dos casos) y las Series de Casos (de tres a nueve), cuyo objetivo es didáctico y de alerta, son observaciones inusuales de un diagnóstico, asociación, o reacciones a una terapéutica.</p> <p>Constarán de Introducción, Caso/s Clínico/s y Discusión. No excederán las 1500 palabras (Casuística) o las 2000 (Serie de Casos). Pueden incluir hasta dos Tablas (con información sobre lo relevante de las observaciones) o dos Figuras (o una Tabla y una Figura) y no más de 15 referencias. Siempre se incluirán Resumen y Abstract.</p> <p>CARE para reporte de casos; https://www.strobstatement.org/checklists/ para estudios observacionales.</p> <p>Responsabilidades éticas</p> <p>En estudios realizados en seres humanos se debe indicar si los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas y tienen la aprobación del comité de experimentación humana responsable (institucional o regional), y están de acuerdo con la Asociación Médica Mundial.</p> <p>No se acepta el uso de nombres, iniciales, números de historia clínica, u</p>

	<p>otros datos que permitan la identificación del paciente, en ninguna sección del manuscrito.</p> <p><i>Consentimiento Informado</i></p> <p>Se debe mencionar en materiales y métodos de informes de casos, <u>que los procedimientos utilizados en los pacientes y controles han sido realizados tras la obtención del consentimiento informado.</u></p> <p>Si se reproducen <u>fotografías</u> o <u>datos</u> de pacientes, los autores son responsables de la obtención del <u>consentimiento por escrito</u>, autorizando su publicación, reproducción y divulgación online.</p>
<p><u>HIBA</u></p>	<p>Tipo de artículo o sección “Caso Clínico”</p> <p>Esta sección comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones breves de casos médicos clínicos o de áreas relacionadas que describan de uno hasta tres pacientes o una familia. No deben haber sido publicados (excepto como resúmenes de presentación en congresos debiendo aclarar donde fue presentado) ni estar considerados para su publicación en otra revista. - Resolución de desafíos o problemas clínicos: manuscritos que consideren un proceso de toma de decisiones paso a paso. La información del paciente será presentada por un experto en el área clínica o por distintos médicos clínicos sucesivamente (indicando las intervenciones en negrita) para simular el modo en que la información se presenta en la práctica diaria. El clínico responderá en la medida en que nueva información sea presentada, compartiendo o no su razonamiento con el lector. Es deseable la utilización de material ilustrativo, por ejemplo fotografías o imágenes. <p><i>Normas</i></p> <p>El texto estará limitado a 1500 palabras (excluyendo figuras, tablas y referencias). Máximo de 3 tablas y/o figuras y hasta 25 referencias. Comenzará con un breve resumen del caso, de no más de 100 palabras. Debe incluir un resumen no estructurado con un máximo de 150 palabras. Incluir entre 4 y 10 palabras clave.</p> <p>Recomendamos chequear la guía de publicación de reportes de caso para cumplir con los requerimientos de esta sección: http://www.care-statement.org/resources/checklist</p> <p><i>Responsabilidades éticas</i></p>

	<p>Todo estudio que involucre seres humanos debe incluir una <u>frase explicando aspectos éticos</u>, al finalizar la sección de métodos, <u>por ejemplo</u>: “El protocolo del presente estudio fue aprobado por el Comité de ética institucional de.... (número de protocolo XXXX) y fue conducido de acuerdo con los lineamientos asentados por la declaración modificada de Helsinki”.</p> <p><i>Consentimiento Informado</i></p> <p>Toda comunicación dentro de la sección casos clínicos deberá contar con el <u>consentimiento escrito</u> del paciente, la familia o sustituto responsable de la toma de decisiones cuando las <u>imágenes</u> utilizadas permitieran identificar su identidad.</p>
--	--

Objetivos

Consideramos que contar con un protocolo aprobado por el Comité de Ética de “Reporte de Caso” (como una Plantilla Genérica) tendrá varios propósitos importantes:

- Garantizar el cumplimiento ético. La revisión por evaluadores externos asegura que la logística de trabajo propuesta (sobre un RC, sin importar la temática/patología en cuestión o la persona individual) respeta los derechos, la dignidad y la privacidad de los pacientes, cumpliendo con las normativas éticas y legales.
- Estandarización del Proceso del Consentimiento Informado del paciente (o de su representante legal si correspondiera), de acuerdo con las pautas éticas de confidencialidad y privacidad. Asegurará que todos reciban la misma información clara y completa durante el proceso asistencial (hospitalización). Facilitará la presentación estándar (disminuyendo variabilidad), y el almacenamiento de la información de manera coherente y comprensible, independientemente de quién lo administre (se facilitará capacitación profesional de forma recurrente, al menos 1 vez por año). Reducirá la posibilidad de omitir información importante, ya que el formato (creado colaborativamente con Equipo de Investigadores AIMI) incluye todos los elementos esenciales.
- Facilitar los requerimientos necesarios para la publicación de este tipo de manuscritos (**observacionales y retrospectivos**, basados en datos/registros secundarios), de

manera que puedan mejorarse, y tal vez acortarse los tiempos editoriales (suele ser documentación necesaria e indispensable para adjuntar en plataformas, al momento del envío para valoración inicial por editores/pares), particularmente considerando el limitado tiempo protegido en investigación de los médicos asistenciales y residentes.

La idea general de este proyecto radica en:

1. Poseer una única plantilla de CI para los **pacientes que están cursando internación en el servicio de Clínica Médica del HIBA**, que lo tomará, lo firmará y lo almacenará el **equipo médico tratante a cargo** (de la hospitalización). Se aclara que, bajo ningún concepto todos los pacientes internados y a cargo del Servicio de Clínica Médica del HIBA firmarán un FCI. En primera instancia, porque excede al foco del presente protocolo, es decir que se seleccionarán sólo aquellos en relación a un aspecto de interés particular (ej: interesante, diferente, que nos hace interactuar, reflexionar y debatir entre pares o entre especialistas, que conlleva un desafío intelectual, que se lleva al ateneo para compartir entre pares, etc.). En segunda instancia, porque en entornos hospitalarios con alta demanda, los médicos pueden tener dificultades para dedicar el tiempo necesario y existen muchos problemas logísticos de factibilidad operativa (relacionados con la carga laboral administrativa). Incorporar el CI como un paso obligatorio en cada paciente no sólo no aplica, sino que puede entretener o entorpecer la dinámica laboral del servicio.

Contar con el FCI durante la internación es considerado una “ventana de oportunidad”. Creemos que será de particular utilidad para aquellos pacientes que continúan por ambulatorio fuera de la institución o quienes fallecen durante el seguimiento.

De manera consistente, está definido el “equipo de atención” en la información provista para pacientes por parte de comunicación institucional del HIBA:

EQUIPO DE ATENCIÓN

Conocer quiénes integran el equipo que lo atenderá le permitirá sentirse más seguro durante su internación. Todos llevarán exhibida la credencial del Hospital y se presentarán cuando vayan a verlo; si no lo hacen, puede preguntarles cómo se llaman y qué harán por usted, es su derecho.

Asimismo, todos le preguntarán reiteradamente sus datos en diferentes instancias, ya que están siguiendo un procedimiento de Seguridad en la atención de los pacientes (en la página 33 encontrará más información al respecto). Le pedimos que comprenda esta necesidad y colabore, aunque deba contestar las mismas preguntas varias veces en el día.

Quienes lo atienden deben higienizarse las manos. Es posible que el personal se haya lavado las manos o higienizado con solución alcohólica antes de ingresar a la habitación, pero si le quedan dudas, por favor pregúnteles si se lavaron las manos.

Todas estas personas trabajan coordinadamente para brindarle un mejor cuidado:

- **Equipo médico** (llevan guardapolvo blanco)

La internación está a cargo de un servicio, como por ejemplo: Cirugía, Clínica Médica, Ortopedia o Urología. Cada uno de ellos tiene una modalidad de trabajo en particular, que le será informada. En todos los casos contará con un médico responsable de la internación y un equipo que lo acompaña. En muchos casos, los médicos piden una interconsulta con otro equipo de profesionales, quienes lo verán solo en respuesta a ese pedido. Su médico de referencia siempre será el mismo.

Todos los miembros de ese equipo coordinan con el médico responsable de la internación su plan de tratamiento; por lo tanto, cualquiera de ellos podrá atenderlo en su representación.

Este equipo lo verá diariamente y conversará con usted acerca de su diagnóstico, plan de estudios, opciones de tratamiento y posible fecha de alta. Pregunte todo lo que necesita saber en relación a estos puntos.

Los equipos están conformados por médicos de planta y médicos en formación. Ocasionalmente, se puede incorporar un estudiante. En este caso, le pedirán permiso para que él pueda presenciar la visita, siempre de forma supervisada. Usted puede aceptar o rechazar este pedido.

Si alguno de sus familiares desea conversar con los médicos, por favor consúlteles sobre los horarios más convenientes para hacerlo. Si bien están todo el día en el Hospital, cumplen otras funciones. No siempre podrán acercarse a la habitación.

Si Ud. tiene un médico de cabecera, avísele que está internado. Esto facilitará la continuidad de sus cuidados.

2. Almacenar el CI escrito, fechado y firmado por ambas partes (médicos/pacientes), en la Historia Clínica Electrónica (una vez completado en papel, se digitaliza, de forma tal que no se pierda).
3. Facilitar el registro de RC potenciales (creando en consecuencia un banco institucional), que facilite la búsqueda y la recuperación (repositorio de Potenciales Casos¹) de información, factible a través un “tag” en la HCE (etiqueta o marcador utilizado para organizar y categorizar información dentro del sistema de registros electrónicos de salud).

Materiales y métodos

Diseño

Reporte de Caso (RC). Se trata de un diseño observacional y retrospectivo (basados en datos de salud secundarios a la atención sanitaria, de práctica habitual, de variables que quedaron registradas en la HCE).

Ámbito

Este proyecto está pensado únicamente para los **pacientes internados a cargo del Servicio de Clínica Médica del HIBA**, un hospital universitario de alta complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Si bien la capacidad de internación de la institución es de 750 camas (200 de cuidados críticos), al 22/10/2024 contamos con 303 personas internadas en base al Servicio de “Clínica Médica”.

Circuito del dato

La recolección de datos se realizará en 2 momentos temporales diferentes (en serie):

1. En una primera instancia, **mientras el paciente se encuentre internado, se tomará el Consentimiento Informado (ANEXO)**, considerada entonces de *captura prospectiva* y “en vivo” (presencial, contacto directo). Se trata de un procedimiento

¹ Podría solicitarse (con cierta periodicidad, ej: cada 6 meses) a través de Mesa De Ayuda al Gestión de la Información para la Investigación, Departamento de Investigación.

adicional a la práctica habitual, para dejar registrado el permiso consensuado para hacer uso de sus datos de salud con fines educativos, científicos y/o académicos; siempre que se respete la confidencialidad de los datos personales.

2. En una segunda instancia, estando el paciente aún internado o no (ej: puede ser post externación, con seguimiento ambulatorio en otro centro, o incluso haber fallecido), se procederá a la *captura retrospectiva* de las variables de interés necesarias. Los datos necesarios para la redacción del RC serán recolectados a través de los registros históricos, almacenados en la HCE. En este repositorio está contenida toda la información administrativa de los pacientes y toda su información clínica (problemas de salud, diagnósticos clínicos, evoluciones médicas, resultados de estudios). Todos los problemas o comorbilidades de los pacientes son codificados automáticamente mediante un servidor de terminología con tesoro local que mapea y codifica la información con el vocabulario controlado SNOMED. Dicha recolección será realizada por el Investigador Principal (IP), siendo el único que tendrá acceso a los mismos, garantizando la confidencialidad y respetando toda normativa ética.

Variables

Para un RC, es importante recoger una serie de datos y de variables que permitan describir el caso de manera completa y útil.

Se incluyen algunos ejemplos a continuación (a modo de brainstorming, como disparador). Pero cada caso en particular, ameritará cierta flexibilidad y/o la inclusión de imágenes (o no).

Datos demográficos	Edad Sexo Ocupación
Antecedentes	Enfermedades previas, condiciones crónicas, historial de hospitalizaciones. Medicación. Historia familiar.
Presentación del caso	Motivo de consulta Síntomas Exámen físico al ingreso Motivo de hospitalización

Diagnóstico Intervención Resultados	Diagnósticos Diferenciales Estudios realizados y resultados (hallazgos): de laboratorio, imágenes, anatomía patológica. Tratamientos: tanto farmacológicos como quirúrgicos, con sus correspondientes resultados y complicaciones y/o efectos adversos. Evolución / Seguimiento Estado del paciente al cierre del caso (alta, fallecimiento, etc.)
---	--

Muestreo y tamaño muestral

No aplica.

Análisis estadístico

Habitualmente, la información se presenta en formato narrativo, acompañado de tablas y figuras.

Sin embargo, podría utilizarse estadística descriptiva (si fuera una serie). Las variables continuas serán reportada mediante medidas de tendencia central y de dispersión, según corresponda por su distribución. La normalidad de los datos se verificará a través del test Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según corresponda. Si tiene una distribución normal se presentarán los resultados con media y desvío estándar, en caso de distribución anormal se presentarán la mediana y el rango intercuartílico (RIC). Las variables categóricas y ordinales se mostrarán como frecuencias absolutas y relativas con intervalo de confianza de 95% (IC95%).

Cronograma de trabajo

Tareas clave de cualquier RC, secuenciales:

- Identificación del caso (a través de recuerdo o recuperación de un listado secundario a tags del almacenamiento del CI, que podría solicitarse con cierta periodicidad)
- Revisión de literatura
- Recopilación de datos (a través de revisión de HCE)
- Análisis de datos
- Redacción del informe

- Revisión y edición
- Presentación del caso

Consideraciones éticas

Dado que se trata de un RC no se esperan riesgos asociados al estudio (por su carácter observacional y retrospectivo). Toda la información personal recopilada se tratará con la más estricta confidencialidad de acuerdo con la legislación argentina.

Cada RC se llevará a cabo de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente: Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Disposición 1310/09 de ANMAT, la ley 3301/09 (CABA) y la resolución N° 595-MSGC/14. Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25326/00 (Ley de Habeas data) y la Ley 26529/09.

Los/as pacientes no serán identificados/as personalmente en los informes científicos ni en las publicaciones que pudieran divulgarse como resultado de este estudio. A su vez, sólo tendrá acceso a los datos el personal autorizado, y se eliminarán los datos identificatorios dentro de los 18 identificadores detallados por las normas HIPAA.

Este proyecto de investigación se llevará a cabo con el más estricto respeto a las consideraciones éticas. Todos los participantes recibirán información detallada sobre el estudio, y se les solicitará su CI antes de participar ([ANEXO](#)), *en tiempo real*, es decir, durante la evaluación del paciente en la hospitalización. En situaciones en las que el paciente no pueda dar su CI de manera autónoma (ej: con trastornos cognitivos o mentales, inconscientes o incapacitados temporalmente) o si hubiera fallecido, el mismo será proporcionado por un familiar o tutor legal del mismo.

Financiación

De acuerdo con el diseño del RC, este estudio no implica costos agregados ni para el paciente (ni su cobertura) ni para la institución. Cualquier costo administrativo que pueda surgir (ej: APC para publicación), será debidamente cubierto por el Servicio de Clínica Médica o se solicitará beca/subsidio correspondiente.

Referencias bibliográficas

1. S. Prasad Vinjamury. How to Write a Case Report. (Reprinted with permission from The American Acupuncturist, v 59, 2012). Available from: https://www.meridiansjaom.com/files/Case_Report_Outline_Vinjamury.pdf
2. Borracci Raúl. El valor de publicar casos clínicos en la era de la medicina basada en la evidencia. REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA / VOL 84 N° 6 / DICIEMBRE 2016. Available from: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5909256.pdf>
3. Oyibo SO. Developing a Beginner's Guide to Writing a Clinical Case Report: A Pilot Evaluation by Junior Doctors. Cureus 2019 Dec 13;11(12):e6370. Available from: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.6370>
4. DeBakey L, DeBakey S. The case report. I. Guidelines for preparation. Int J Cardiol 1983 Oct;4(3):357–64. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/0167-5273\(83\)90097-9](http://dx.doi.org/10.1016/0167-5273(83)90097-9)
5. Târcoveanu E, Roca M, Mihăescu T. [Writing and publication of a clinical case report]. Chirurgia (Bucur) 2011 Sep-Oct;106(5):581–4. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22165055>
6. Sun Z. Tips for writing a case report for the novice author. J Med Radiat Sci 2013 Sep;60(3):108–13. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/jmrs.18>
7. Papanas N, Lazarides MK. Writing a case report: polishing a gem? Int Angiol 2008 Aug;27(4):344–9. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18677298>
8. Alwi I. Tips and tricks to make case report. Acta Med Indones 2007 Apr-Jun;39(2):96–8. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17933079>
9. Shikino K, Watari T, Tago M, Sasaki Y, Takahashi H, Shimizu T. Five tips on writing case reports for Japanese generalists. J Gen Fam Med 2021 Mar;22(2):111–2. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/jgf2.395>
10. Barroga E, Vardaman M. Essential Components of Educational Programs on Biomedical Writing, Editing, and Publishing. J Korean Med Sci 2015 Oct;30(10):1381–7. Available from: <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2015.30.10.1381>
11. Alsaywid BS, Abdulhaq NM. Guideline on writing a case report. Urol Ann 2019 Apr-Jun;11(2):126–31. Available from: http://dx.doi.org/10.4103/UA.UA_177_18
12. Heller M, Kontzialis M, Anderson A, Bhargava P. From the editor's desk: Common errors in submission of case reports. Radiol Case Rep 2012;7(4):771. Available from: <http://dx.doi.org/10.2484/rcr.v7i4.771>